

MINTAQADA CHET EL INVESTITSIYALARINI JALB ETISHNI
STATISTIK O'GANISHNING AHAMIYATI

Bo'riyev Sardor Norovich ¹

¹ Urganch Davlat Universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

MAQOLA
MA'LUMOTI

ANNOTATSIYA:

MAQOLA TARIXI:

Received: 28.12.2024

Revised: 29.12.2024

Accepted: 30.12.2024

KALIT SO'ZLAR:

Investitsiya, statistik
tadqiq, iqtisodiyotni
rivojlantirish, chet el
investitsiyalarning o'rni
va ahamiyati, statistik
usullar.

Mamlakatimizda investitsion faoliyatni iqtisodiy muhit shart-sharoitlariga muvofiq rivojlantirish, ularni jamiyat iqtisodiy hayotining barcha jabhalaridagi faolligini ta'minlash, milliy ishlab chiqarish jarayonining modernizatsiyalashuvi hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri bo'lib kelmoqda.

KIRISH. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonunini samarali ijro etilishi uchun investorlar bilan Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, hokimliklar, xorijdagi diplomatik vakolatxonalar va tijorat banklari rahbarlari o'rinbosarlaridan iborat bo'lgan davlat hokimiyat organlari hamkorligining 4 bosqichli mexanizmi muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilgan. Ushbu mexanizm investorlarning barcha so'rovlariga tezkor javob qaytarish va qonunda nazarda tutilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishining samaradorligini kerakli tarzda nazorat qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar sharhi

Mahalliy iqtisodchi olimlar D.G'.G'ozibekov, N.G'.Karimov, R.X.Xojimatov, H.H.Imomov, A.V.Vaxabov, M.R.Raximova, A.E.Ishmuxamedov, T.M.Axmedov va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlarida investitsiyalarning iqtisodiy mazmun-mohiyati, vazifalari, mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rni, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va undan samarali foydalanish nazariyalari kabilar o'z aksini topgan.

Professor D.G. G'ozibekov xorijiy investitsiyalarni quyidagicha ta'riflaydi: "Chet el investitsiyalari bir iqtisodiyot sub'ekti kapitalini o'zga iqtisodiyotga muayyan muddatga bog'lash bo'lib, ichki investitsiyalardan risklar kengligi bilan farqlangan holda, huquqiy sharoitlarning, investitsiya muhitining o'zgarishi bilan tavsiflanadi va natijada mamlakatlar va mintaqalar bo'ylab kapital ko'chishi yuz beradi".

Xoshimov esa: "chet el investitsiyalari - chet el mulkdorlari tomonidan ma'lum kapitalni bir iqtisodiyotdan mutlaqo boshqa mamlakat iqtisodiyotining qonun bilan ta'qiqlanmagan turli tarmoqlariga aniq va noaniq risklarni hisobga olgan holda o'z

manfaatiga erishish, nisbatan yuqori darajada samara olish maqsadida muayyan muddatga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklardir” deya ta’riflaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolaning ilmiy-nazariy asosi sifatida iqtisodiy adabiyotlar hamda ilmiy maqolalar, xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning investitsiya faoliyati, mamlakat hududlariga investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish bo’yicha izlanishlari, ularning yozma va og’zaki fikr-mulohazalarini tahlil qilish, iqtisodiy jarayonlarni kuzatish, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga tizimli yondashuv bilan birga jahondagi mavjud usul va yondashuvlar tahlillariga asoslanib, xorijiy investitsiyalarni rivojlanishini statistik usulidan foydalanib, mintaqani rivojlantirishdagi muammo va kamchiliklar bo’yicha taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Investitsiyaga bozor munosabatlaridan kelib chiqib berilgan ta’rifning o’zidayoq investitsion jarayonning hajmi, asosiy bosqichlari, ya’ni jamg’armalar (resurslar), qo’yilma mablag’lar (sarf-xarajatlar), samara (daromad, foyda) aniq va ravshan ko’rsatib o’tilgan. Xuddi shu kabi yondashuv investitsion faoliyatning bozor munosabatlariga o’tishi uchun zamin yaratadi, bu esa, moliyaviy moddiy va aqliy boyliklarni qayta taksimlashning vertikal va gorizontal usullaridan bir xilda foydalanishni ta’minlab beradi.

2023- yilning yanvar-dekabr oylarida jami 352,1 trln. so’m asosiy kapitalga investitsiyalar o’zlashtirilib, 2022-yilning mos davriga nisbatan 122,1 % ni tashkil etdi. Asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida 66,4 % yoki 233,8 trln. so’m investitsiyalar jalb etilgan mablag’lar hisobidan moliyalashtirilgan bo’lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o’z mablag’lari hisobidan 33,6 % yoki 118,3 trln. so’m moliyalashtirildi.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ramiy sayti.

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar – 84,9 trln. so'm yoki jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 24,1 % ini tashkil etdi. Aholi mablag'lari hisobidan jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 9,5 % i yoki 33,3 trln. so'mi o'zlashtirildi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 84,3 trln. so'mni tashkil etdi va jami investitsiyalardagi ulushi 2022-yilning mos davriga nisbatan 9,1 % punktga ko'payib, 24,0 % ni tashkil etdi.

Shuningdek, tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablagʻlari hisobidan 22,3 trln. soʻm (jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 6,3 % ini tashkil etib, 2022- yilning mos davriga nisbatan 0,3 % punktga koʻpaydi), Oʻzbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 21,2 trln. soʻm (6,0 % va 0,3 % punktiga koʻpaydi), kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar 82,4 trln. soʻm (23,4 % va 1,2 % punktga koʻpaydi), Tiklanish va taraqqiyot jamgʻarmasi 1,6 trln. soʻm (0,4 % va 0,5 % punktga kamaydi), Respublika budjeti 20,4 trln. soʻm (5,8 % va 2,2 % punktga kamaydi), Suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamgʻarmasi tomonidan 1,6 trln. soʻm (0,5 % va 0,6 % punktga kamaydi) miqdorida asosiy kapitalga investitsiyalar oʻzlashtirildi.

Investitsiyalarning mohiyatini ochishda ularning maqsadlari va ular bilan bogʻliq boʻlgan risklar qayta ishlab chiqarish, qaratilgan soha va qoʻyish

obʻektlaridan, investitsiyalar subʻektlari va xarakat yoʻnalishlaridan kelib chiqqan holda ularni tasniflashni maqsadga muvofiqdir. Investitsiyalar aniq va noaniq, lekin ehtimoli bor risklar ostida kapitalni muayyan jarayonlarga, muayyan vaqtga bogʻlash boʻlib, uning hozirgi qiymatini saqlash, kapitallashtirish va jamgʻarish maqsadiga qaratiladi.

Investitsiyalar – bu hali buyumlashmagan, lekin ishlab chiqarish vositalariga qoʻyilgan kapital. Oʻzining moliyaviy shakliga koʻra, ular foyda olish maqsadida xoʻjalik faoliyatiga qoʻyilgan aktivlar hisoblansa, iqtisodiy xususiyatiga koʻra, u yangi korxonalar qurishga, uzoq muddatli xizmat koʻrsatuvchi mashina va asbob- uskunalariga hamda shu bilan bogʻliq boʻlgan aylanma kapitalning oʻzgarishiga ketgan xarajatlardir.

Investitsiyalar xususiy sektor va davlat tomonidan mamlakat ichkarisida va uning tashqarisida turli ishlab chiqarishlarga va qimmatbaho qogʻozlarga (aksiyalar, obligatsiyalar) qoʻyilishi mumkin. Iqtisodiy oʻsish uchun yoʻnaltiriladigan investitsiyalar yalpi va sof investitsiyalarga ajratiladi. Yalpi investitsiyalar – bu ishlab chiqarish vositalarining isteʼmol qilingan qismini qoplash hamda ularni qoʻshimcha oʻsishi maqsadida ishlab chiqarish jamgʻarmalari va aholi mablagʻlari qoʻyilmalaridir. Boshqacha soʻz bilan aytganda, yalpi investitsiyalar oʻz ichiga amortizatsiya va sof investitsiyalarni qoʻshadi. Sof investitsiyalarni aniqlash uchun yalpi investitsiyalardan amortizatsiya ajratiladi. Sof investitsiyalar yoki jamgʻarish fondi boʻlib, resurslarni oʻstirish yoki ularning sifatini oshirishga xizmat qiladi. Sof investitsiyalar manbai bu jamiyatda yaratilgan sof mahsulotdir. Shu mahsulotning bir qismi ishlab chiqarish vositalari shaklida investitsiya resurslariga aylana oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytadigan boʻlsak, mamlakatimiz hududlariga xorijiy hamda mahalliy investitsiyalarni jalb qilishda quyidagi ustuvor yoʻnalishlarni belgilash maqsadga muvofiq:

– mamlakatimiz hududlarini iqtisodiy-ijtimoiy afzallik va tabiiy salohiyatini dunyo investorlariga yanada koʻproq koʻrsatishga qaratilgan tashviqot targʻibot, marketing ishlarini keng yoʻlga qoʻyish; – mamlakat hududlarida mavjud tabiiy-resurs salohiyatini hisobga olgan holda, hududiy investitsiya siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish. Bunda tabiiy-resurs, iqtisodiy, investitsion salohiyati yuqori boʻlgan Toshkent shahri, Toshkent, Samarqand, Fargʻona viloyatlariga imtiyozlar nisbatan kam yoki umumiy boʻlgan qattiq investitsiya siyosatini, Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo, Qoraqalpogʻiston

kabi hududlarga esa imtiyozlari nisbatan ko‘proq bo‘lgan yengilroq investitsiya siyosatini amalga oshirish;

– ishchi kuchiga talab yuqori hududlar va ish o‘rinlari kam hududlarda alohida imtiyozlar joriy qilish (misol uchun, Farg‘ona, Namangan va Andijon viloyatlarida ishchi kuchi soni ko‘pligi va ish o‘rni o‘rtasida nomutanosibliklar mavjudligi bois yaratilgan har bir ish o‘rni uchun imtiyozlar berish). Yuqorida keltirilgan muammolarni hal qilish va tadbirlarni amalga oshirish hududlar rivojlanishiniva shu asosda milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va uning investitsiya salohiyatini ortishiga katta turtki bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.F. Henius nomidagi Tashqi savdo lug‘ati, 2-nashr. 1947y. AQSh.

2.Кочемасова, А.В. Мировой опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в

условиях глобализации экономики / А.В. Кочемасова // Финансы и кредит. – 2022.

3.Mukhammadieva Yu.Yu. Evaluation of impact of innovative processes in effective use of regional potential;<https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/9849/19145>

4.. Bo‘riyev N.S образование наука и инновационные идеи в мире "использование зарубежного опыта для повышения инвестиционной привлекательности регионов" <https://scientific-jl.com/obr/article/view/12752>

5. 4.Bo‘riyev N.S Web of Teachers : inderscience Research "The role of foreign investments in the development of the regional economy" <https://scientific-jl.com/obr/article/view/12752>

6. . Bo‘riyev N.S Journal of international scientific research " investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni, mohiyati va mintaqa iqtisodiyotida tutgan o‘rni" <https://spaceknowladge.com/index.php/JOISR/article/view/1785/1876>

7.Journal of economy and entrepreneurship Экономика и предпринимательство Приоритеты и перспективы эффективного использования потенциала региона в условиях инновационного развития. № 4 (177) 2025 г. (Vol. 19 Nom. 4)